

Аннотация. В этой статье исследуется важность упражнений на равновесие в одиночку и их влияние на общую стабильность и координацию. В исследовании изучаются различные методы и приемы, используемые для упражнений на равновесие, анализируются полученные результаты и всесторонне обсуждаются результаты. Исследование направлено на то, чтобы пролить свет на эффективность этих упражнений в улучшении баланса, и предлагает выводы и предложения по их включению в регулярные занятия фитнесом.

Ключевые слова: упражнения на равновесие, индивидуальные упражнения, стабильность, координация, фитнес, проприоцепция

Balansni saqlash kundalik ishlarni bajarish uchun juda muhimdir va ayniqsa sportchilar, kattalar va jarohlardan tiklanayotgan shaxslar uchun juda muhimdir. An'anaviy muvozanat mashqlari keng qo'llanilgan bo'lsa-da, so'nggi paytlarda e'tibor barqarorlik va muvofiqlashtirishni kuchaytirish uchun yagona mashqlarga qaratildi. Ushbu tadqiqot bunday mashqlarning afzalliklari va samaradorligini o'rganadi va ularning muvozanatni yaxshilashga ta'siri haqida tushuncha beradi.

Adabiyotlarni ko'rib chiqish: ushbu tadqiqot uchun asos yaratish uchun taglikka yo'naltirilgan muvozanat mashqlari bo'yicha mavjud tadqiqotlarni har tomonlama ko'rib chiqish o'tkazildi.

- Mashq tanlash: muvozanat va barqarorlikni yaxshilash salohiyatidan kelib chiqib, yagona mashqlar to'plami tanlandi. Ushbu mashqlarga oyoq barmoqlarini ko'tarish, tovondan oyoqqa yurish, muvozanat nurlari matkaplari va beqaror sirtlarda turish kiradi.

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

- Ishtirokchilarni yollash: tadqiqot uchun turli xil ishtirokchilar guruhi, shu jumladan sportchilar va harakatsiz shaxslar jalb qilindi.
- Ma'lumot yig'ish: mashqlar davomida muvozanat va barqarorlik to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash uchun kuch plitalari va harakatni kuzatish moslamalari kabi ob'ektiv choralar qo'llanildi.
- Eksperimental dizayn: ishtirokchilar tanlangan mashqlarni boshqariladigan muhitda bajarishdi, shu bilan birga ularning muvozanat va barqarorlik ko'rsatkichlari qayd etildi.
- Statistik tahlil: to'plangan ma'lumotlar muvozanatni yaxshilash bo'yicha yagona asoslangan mashqlar samaradorligini aniqlash uchun tegishli statistik usullar yordamida tahlil qilindi.

Mashg`ulot bosqichlari.

Dars qismlari	Darsning borishi	Vaqt	Metodik ko'rsatma
Tayyorlov qism 10-12 daqiqa	Saflanish. Salomlashish. Davomat qabul qilish va davomat aniqlash. Dars mavzu va vazifalari bilan o'quvchilarni tanishtirish.	1 daqiqa	Shug'ullanuvchilarni bir qator safga tortib amalgam oshirish.
	Nazariy bilim berish. Jismoniy mashqlarni bajarishda to'g'ri nafas olish va chiqarishni o'rgatish. Saf mashqlari (bir, ikki qatorga saflanish)	3-5 daqiqa	Slayd, rasmlardan

<p>Yurish va yugurish mashqlarini bajarish.</p> <p>Yugurish mashqlari:</p> <p>a) Chap yonlama;</p> <p>b) O'ng yonlama;</p> <p>c) Tizzalarni ko'tarib yugurish.</p> <p>URM (doira bo'lib turish) bajarish.</p> <p>1-mashq. D.h. Oyoqlar kerilgan, qo'llar belda, 1-4 boshni o'nga, 1-4 boshni chapga aylantirish.</p> <p>2-mashq. D.h. Oyoqlar kerilgan qo'llar yelkada, 1-4 qo'llarni oldinga, 5-8 orqaga aylantirish.</p> <p>3-mashq. D.h. Oyoqlar kerilgan, o'ng qo'l yuqorida chap qo'l pastda</p> <p>1-2 o'ng va chap qo'lni orqaga cho'ziladi, 3-4 chap va o'ng qo'lni orqaga cho'ziladi</p> <p>4-mashq. D.h. Oyoqlar kerilgan qo'llar oldinda, 1-4 tirsaklarni oldinga aylantirish, 5-8 orqaga aylantirish.</p> <p>5-mashq. D.h. Oyoqlar kerilgan, o'ng qo'l yuqorida chap qo'l belda 1-2 chapga engashish, 3-4 o'nga engashish.</p> <p>6-mashq. D.h. Oyoqlar keng, kerilgan qo'llar oldinda, 1-chap qo'l bilan o'ng oyoqqa cho'zilish,</p> <p>2-o'ng qo'l bilan chap oyoqqa cho'zilish</p> <p>7-mashq. D.h. Oyoqlar kerilgan qo'llar belda, 1-chap oyoqqa o'tirish, 2-D.h., 3-</p>	<p>1-2</p> <p>6-8 daqiqa</p> <p>4-6 marta</p>	<p>foydalanish.</p> <p>Boshni aylantirganda ko'zni yummasdan aylantirishni nazorat qilish</p> <p>Yelkani aylantirishda qo'llarni uzmaslik.</p> <p>Mashqni bajarganda qo'llarni tirsakdan bukish mumkin emas</p> <p>Tirsaklarni oldinga to'liq aylantirish</p> <p>Gavdani oldinga bukmaslik kerak</p> <p>Gavdani oldinga ko'proq tashlash va oyoqlarni tizzadan buqilishiga yo'l qo'ymaslik kerak</p> <p>O'tirganda gavdani to'qri tutishlari va mashqni to'qri bajarilishini nazorat qilish</p> <p>Oyoqlarni ko'proq cho'zilishga harakat qilish.</p>
---	---	---

	o'ng oyoqqa o'tirish, 4-D.h. 8-mashq. D.h. A.T. 1-4 o'ng oyoq tizzasini yuqoriga tortib aylantirish 5-8 almashtirish.	4-6 marta	
Asosiy qism 26-28 daqiqa	1. Yakkacho'p ustida muvozanat saqlab yurish; 2. Yakkacho'pda "Qaldirg'och" hosil qilish; 3. Umboloq oshish mashqlarini takomillashtirish; 4. Qo'llarni bukib yozish mashqlari.	8-10 4-6 6-8 2-4	Yakkacho'p ustida yurishda buyum va buyumlarsiz bajarish. Jismoniy nashqlarni qoida asosida va xavfsizlik qoidalariga rioya etish.
Yakuniy qism 3-5 daqiqa	Turnikda osilib turgan holda tortilish mashqlari. Nafasni rostdash. Qayta saflanish. O'quvchilni baholash.	3-5 daq	Uyga vazifa. O'quvchilar mashq bajarishdagi xatolarini aytib o'tish. Mashg'ulotda aniqlangan yutuq va kamchiliklar e'lon qilish.

Tadqiqot ishtirokchilar yakka tartibdagi mashqlar bilan shug'ullanganlaridan keyin muvozanat va barqarorlik ko'rsatkichlarida sezilarli yaxshilanishlarni aniqladi. Ishtirokchilar propriozeptsiyani kuchaytirdilar, postural chayqalishni

kamaytirdilar va pastki oyoqlarda mushaklarning faollashuvini kuchaytirdilar. Statistik tahlil ushbu mashqlarning muvozanatni yaxshilashga ijobiy ta'sirini tasdiqladi.

Ushbu tadqiqot natijalari muvozanatni nazorat qilishning ahamiyatini ta'kidlaydigan oldingi tadqiqotlar bilan mos keladi. Yagona asosli mashqlar oyoqlardagi mushaklar va sezgir retseptorlarni jalb qiladi, bu esa odamlarga tana holatidagi siljishlarni yaxshiroq idrok etish va ularga javob berish imkonini beradi. Bundan tashqari, yakka tartibdagi mashqlarning o'zgarishi progressiv qiyinchilik tug'diradi, bu vaqt o'tishi bilan muvozanat va muvofiqlashtirishning yaxshilanishiga olib keladi.

Yagona asosli mashqlar muvozanat va barqarorlikni oshirishda samarali ekanligini isbotladi. Ushbu mashqlarni muntazam fitnes mashg'ulotlariga qo'shib, odamlar kuchli hissiy teskari aloqa, mushaklar nazoratini yaxshilash va yiqilish yoki jarohatlar xavfini kamaytirishi mumkin. Sportchilar, shuningdek, rivojlangan proprioepsiyadan foyda olishlari mumkin, bu esa sport va jismoniy mashg'ulotlarda yaxshilangan ko'rsatkichlarga aylanadi.

Shaxsiy ehtiyojlar va fitnes darajalariga qarab tegishli yagona mashqlarni aniqlash uchun malakali fitnes mutaxassisi yoki fizioterapevt bilan maslahatlashing.

Tanani qiyinlashtirishni davom ettirish va muvozanatni yanada oshirish uchun taglikka asoslangan mashqlarning qiyinchilik darajasini asta-sekin oshiring. Barqarorlik va muvofiqlashtirishni yaxshilashga har tomonlama yondashish uchun yagona mashqlarni muvozanatni o'rgatishning boshqa usullari bilan birlashtiring.

Yalangoyoq faoliyatni kundalik ishlarga qo'shishni o'ylab ko'ring, chunki ular tabiiy ravishda oyoqlardagi hissiy retseptorlarni jalb qiladi.

Xulosa qilib aytganda, yakka tartibdagi mashqlar muvozanat va barqarorlikni yaxshilash uchun samarali va qiziqarli yondashuvni taklif etadi. Jismoniy shaxslar taglikka e'tibor qaratib, proprioepsiyani kuchaytirishi, postural chayqalishni kamaytirishi va umumiy muvozanat uchun mustahkam poydevor yaratishi mumkin. Ushbu mashqlarni muntazam fitness mashg'ulotlariga kiritish ko'plab afzalliklarga olib kelishi mumkin, bu esa odamlarga barqarorlikni yaxshilash va muvozanat bilan bog'liq jarohatlar xavfini kamaytirish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ф.С. Фазлиддинов ВИДЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК В ФУТБОЛЕ- Web of Scientist: International Scientific Research..., 2022
2. FS Fazliddinov PSYCHOLOGICAL TRAINING OF ATHLETES- E.Conference Globe, 2021
3. Ф. Ф. Савриевич ОСНОВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ-ФИЗИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ- Web of Scientist: Международные научные исследования..., 2021
4. Ф.С. Фазлиддинов ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН- Научный редактор, 2021
5. Ф.С. Фазлиддинов “Принцип регулярности в физическом воспитании и его значение” ВЕСТНИК МАГИСТРАТУРЫ Научный журнал 2020

6. DZ Safarov, BX Xamroev, MM Mavlonov. Ispolzovanie pedagogicheskix texnologiy v protsesse obucheniya gimnastike - Voprosy nauki i obrazovaniya № 14 (139), 2021

7. Xamroyev B. X, Safarov D. Z. BELBOG ‘LI KURASHCHINING FUNKSIONAL QOBILIYATI OSHIRISH YO ‘LLARI. «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601 // Volume: 1, ISSUE: 6

8. Xamroyev Behruz Xalimovich. DEVELOPING STUDENT’S READINESS TO USE ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences. Vol. 11 | No. 2 | February 2022